

УДК 378.147:243(035.3)
ББК 74.48я73
А 13

ЯЗЫКОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФАКТОР ЛИЧНОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ

АБДИРГАЗИЕВА АЙГУЛЬ БУЛЕКБАЕВНА

Старший преподаватель кафедры языков, магистр гуманитарных наук, Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова, город Актобе, Казахстан

КЕЛМАГАМБЕТОВА ГАУХАР САРЫБАЕВНА

Преподаватель кафедры языков, магистр филологических наук, Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова, город Актобе, Казахстан

ТАТАНОВА ЛАРИСА ТУЛЕНОВНА

Преподаватель кафедры языков, магистр русского языка, Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова, город Актобе, Казахстан

***Аннотация.** В данной статье рассматриваются особенности обучения русскому языку в медицинском вузе, формирования коммуникативной компетенции студентов на занятиях русского языка через применение инновационных методов. Авторы приводят примеры использования таких приемов, как синквейн, диаманта, дневник двойной записи, биопоэма, инсерт, авторский стул, которые являются наиболее эффективными в языковом образовании.*

***Ключевые слова:** языковое образование, критическое мышление, творческий потенциал, инновационные методы.*

Дисциплина «Русский язык» в медицинском вузе имеет свои особенности, поскольку язык, которому мы учим, не является для наших студентов основным средством общения и познания, а также не является профильным предметом для будущих медиков. Именно поэтому мы, преподаватели языковых дисциплин, стремимся передать не только сумму знаний о языке, но и формировать коммуникативную компетенцию студента. Только тогда мы можем реализовать основную цель обучения – воспитать толерантных поликультурных и успешных личностей.

Применение современных инновационных технологий в процессе языкового обучения способствует развитию творческой самостоятельности и формированию языковой компетенции обучающихся. Так, одна из эффективных технологий, предоставляющей возможность проводить оригинальные приемы и методы работы на занятиях русского языка - технология «Развитие критического мышления через чтение и письмо» (РКМЧП). Основу технологии «РКМЧП» составляют стратегии, объединяющие приемы учебной работы по всем видам деятельности - говорения, чтения, письма, слушания. Существует более 90 стратегий данной технологии, мы же наиболее часто применяем на занятиях такие стратегии, как синквейн, диаманта, кластер, дневник двойной записи, таблица-синтез, портфолио, биопоэма, метод 6 шляп, кубизм, инсерт, ЗХУ, корзина идей и другие. Данные стратегии являются наиболее оптимальными для изучения нашего предмета.

Остановимся более подробно на некоторых из них.

Стратегия «Биопоэма» очень эффективна в начале учебного года среди студентов 1 курса в целях адаптации студентов к новому этапу жизни и к новой образовательной, социальной среде. Структуру биопоэмы можно менять в зависимости от ситуации. Например, на первом занятии для знакомства студентов друг с другом и преподавателем мы использовали этот план:

1. Имя

2. Три прилагательных, описывающих вас
3. Три существительных-эпитета, характеризующих ваш статус (например, «сын/дочь», «студент», «будущий врач»)
4. Три вещи, которые вы любите
5. Три чувства или эмоции, которые вы испытываете (или испытывали)
6. Три страха, которые у вас есть
7. Что вы хотите (увидеть, сделать, испытать)
8. Ваше кредо

Надо сказать, что преподаватель может сам менять вопросы «Биопэ debate», но лучше, чтобы этим занимались сами студенты. Так же они составляют биопэ debate и друг на друга, и на героев произведений. Таким образом, они развивают мышление и воображение. По ответам «Биопэ debate» можно судить о уровне их развития. В основном, студенты-медики показывают достаточно высокий языковой уровень. Однако среди ответов встречаются и такие, которые свидетельствуют о неумении обобщать, систематизировать факты. С такими студентами следует провести стратегию «Синквейн» или «Верные и неверные утверждения». Они являются легкими, и в то же время эффективными способами для анализа, синтеза и обобщения информации. Вот, к примеру, образец - составленный студентом синквейн:

1. врач
2. компетентный, опытный
3. развивается, учится, лечит
4. врач лечит и словом
5. лекарь

Более сложной альтернативой «Синквейну» может быть использован метод «Диаманта» - стихотворная форма из семи строк:

- 1 и 7 строчки - существительные антонимы;
- 2 - два прилагательных к первому существительному;
- 3 - три глагола к первому существительному;
- 4 - два словосочетания с существительными;
- 5 - три глагола ко второму существительному;
- 6 - два прилагательных ко второму существительному.

В качестве примера приведем составленную студенткой 1 курса диаманту:

1. здоровье
2. физическое, психическое
3. ценится, укрепляется, улучшает
4. нравственное здоровье, духовное здоровье
5. теряется, ухудшается, губит
6. наследственная, смертельная
7. болезнь

Одним из эффективных и любимых нами приемов является стратегия «Дневник двойной записи», которая дает возможность студентам тесно связать содержание текста со своим личным опытом. Особенно полезен данный прием при изучении небольших текстов: для выявления основной мысли, для выражения согласия с некоторыми фактами или же, наоборот, оспаривания.

Вот один пример - запись студента 1 курса после чтения стихотворения Н. Заболоцкого «Некрасивая девочка»:

Фрагмент из текста	Комментарий
<i>Сосуд она, в котором пустота, Или огонь, мерцающий в сосуде?</i>	<i>Я думаю, что красота внешняя, которую олицетворяет пустой сосуд, так же бесполезна, а иногда и губительна. В отличие от простого глиняного сосуда, олицетворяющего внутреннее</i>

содержание: он всегда полезен, нужен, обеспечит счастье, благополучие. В жизни бывает, что люди не понимают этого и допускают ошибки. Но самое лучшее, чтобы внутренняя красота и внешняя соответствовали и гармонизировали. Мы должны к этому стремиться.

Данные ответы наглядно демонстрируют, что такая работа способствует развитию мыслительной деятельности студентов. Они приучаются самостоятельно наблюдать, думать об отдельных фактах, явлениях, событиях, комментировать и высказывать свою точку зрения.

В рамках данной технологии разработана еще одна стратегия, наиболее интересная и часто нами применяемая, особенно в старших классах – «Авторский стул». Студент садится на стул лицом к аудитории и читает свою работу (эссе, комментарий, сообщение, стихи). Со стороны слушателей комментарии не принимаются. Таким образом, студенты учатся публичному выступлению, оригинальной подаче своей работы, уверенному выступлению перед аудиторией. После нескольких успешных проведений этого метода нами было замечено увеличение желающих выступать с творческими видами письменных работ. Так, были попытки сочинить сказки, юмористические рассказы, и даже стихотворения. Например, изучение лексической темы «Культура казахского народа» вдохновило студента 1 курса на стихотворение собственного сочинения:

Шежіре

Одна традиция есть у моего народа -

Шежіре - знать историю рода.

Семь поколений – священный наш закон,

Хранить их память с дальних всех времен.

Я сын отца, казахского батыра,

Я внук моих дедов, их имена.

Храним в сердцах и музыке домбры.

Я связь времен отныне навсегда.

Шежіре висит в почетном месте – төр,

Не просто ведь имен случайных вереница.

История народа, история дәстүр -

Моей культуры важная частица.

Стратегию «Верите ли вы...» мы часто используем при изучении жизни и творчества ученых-медиков, поэтов и писателей. Сначала идет демонстрация фотографий, портретов известных людей, информация о биографии и жизнедеятельности, а затем предлагаются утверждения. Подобные методы являются лучшим способом запоминания и осознания материала.

Таким образом, можно сделать вывод, что применение инновационных методов позволяет преподавателю направлять студентов, не получать готовые знания, а самостоятельно искать, анализировать, творчески мыслить. Можно смело утверждать, что такие задания развивают коммуникативную компетентность, повышают активность студентов, их интерес к предмету, развивают логическое и критическое мышление, дает возможность задействовать всех студентов, даже самых слабых.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Загишев И.О., Заир-Бек С.И. Критическое мышление: технология развития. – СПб: Альянс-Дельта, 2003. – 284с.
2. Савенков А.И. Психологические методы исследовательского подхода к обучению: учебное пособие. – М.: Ось-89, 2006. – 480с.
3. Философия и методы RWCT в действии / под ред. С.Мирсеитовой. - Казахстанская Ассоциация по чтению. Серия «Школа профессионального развития». – Алматы: Верена, 2004. – 264 с.